

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Presentación de Cristo en el Templo

[Maestro de los Reyes Católicos](#) (Activo en Castilla a finales del siglo XV)

Nº inventario: 229 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 157,5 x 96,5 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Presentación de Cristo en el Templo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1933.29

Inscripciones

A GLORIA TIBI DNE. QVI NATIS EST DE VIGINE A PATR (parte exterior del borde del dosel que cuelga sobre el altar del Templo: "Gloria tibi, Domine, qui natus es de Virgine cum Patre...", que significa "Gloria a ti, Señor, que has nacido de la Virgen con el Padre..."; himno que forma parte del oficio de completas).

NVNC DIMITTIS SERVVM TVVM DOMIN (parte interior del borde del dosel que cuelga sobre el altar del Templo: "Nunc dimittis servum tuum, Domine...", Lc 2, 29 [inicio del cántico de Simeón], que significa "Ahora despides, Señor..."; cántico que forma parte del oficio de completas).

IHS. (bolsa de la criada vestida de verde que acompaña a la Virgen): "Jesús".

Historia del objeto

Esta tabla forma parte de un conjunto de siete u ocho tablas en las que se representan episodios de la vida de Cristo, desde la *Anunciación* hasta las *Bodas de Caná*. A la vista de las dimensiones de los paneles conservados y de su concentración iconográfica en los momentos iniciales de la vida de Cristo (lo que invita a suponer que faltan tablas de su vida pública, pasión y resurrección), el conjunto, a no ser que se limitara a los Gozos de la Virgen, debió de pertenecer a un retablo de grandes dimensiones, parangonable con otros grandes retablos tardogóticos

castellanos como los de las catedrales de Zamora o de Ciudad Rodrigo.

Según la tradición del mercado de arte internacional, el conjunto procede de un monasterio de la ciudad de Valladolid. En general, las noticias del mercado de arte son muy poco fiables y, desde luego, no nos constan noticias ciertas acerca de la presencia de estas tablas en cenobio vallisoletano alguno (que, además, solo pudo ser un cenobio de primer nivel, capaz de albergar un retablo de este tamaño y calidad y con conexiones con la familia real). A pesar de ello, Post consideró verosímil esta noticia por las relaciones que advirtió entre estas pinturas y otras obras vallisoletanas y de las cercanas escuelas de Palencia y de Burgos y por las mencionadas conexiones con la familia real, patentes en los emblemas heráldicos que parecen aludir a la alianza entre la Castilla de los Reyes Católicos y la casa de Habsburgo del rey de romanos y futuro emperador Maximiliano I que se selló mediante sendas bodas en 1496 (infanta Juana con Felipe el Hermoso, duque de Borgoña) y 1497 (príncipe de Asturias Juan con Margarita de Austria): de ahí que a menudo se hable de este retablo como “retablo de los Reyes Católicos”, aunque en realidad se ignore su procedencia y, en relación con esta, su comitencia.

Si bien Post habla claramente de ocho tablas, solo tenemos constancia cierta de siete: el hecho de que una de ellas, la *Presentación de Cristo en el Templo*, haya sido erróneamente citada y reproducidas a veces como la *Circuncisión* puede haber suscitado la confusión. Si bien hoy en día están repartidas por cinco museos estadounidenses, podemos suponer para ellas una historia material común hasta la década de 1930. Partiendo de su supuesto origen en Valladolid, a principios del siglo XX al menos las *Bodas de Caná* era propiedad del conde de las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza, pues se la ve en una foto de su casa realizada por Arthur Byne y publicada en *Spanish Interiors and Furniture*. Los registros de sus actuales poseedores señalan esa misma localización para *Cristo entre los doctores* (National Gallery of Art, Washington) y, con reservas, para la *Presentación de Cristo en el Templo* (Fogg Museum, Harvard University, Cambridge, MA), pero lo cierto es que en la fotografía solo se ven las *Bodas de Caná*.

El siguiente hito en su historia material sitúa las tablas en el mercado de arte de Londres, pues allí sitúa Mayer en sus pies de foto la *Presentación de Cristo en el Templo* y las *Bodas de Caná*. En los registros del Denver Art Museum consta que la *Adoración de los Magos* de su propiedad estaba en manos de la Spanish Art Gallery de Lionel Harris, mientras que en los de la National Gallery of Art consta que *Cristo entre los doctores* y las *Bodas de Caná* fueron compradas por Frank Partridge and Sons el 28 de marzo de 1919.

El siguiente hito en su historia material, el registrado por Post en su *A History of Spanish Painting*, sitúa las tablas en el mercado de arte y en el coleccionismo de los Estados Unidos. Consta que el 10 de mayo de 1925 la firma neoyorquina French & Co. adquirió la *Adoración de los Magos*, la cual, a su vez, vendió a John North Willys el 17 de marzo de 1930. Es muy posible que siguieran el mismo recorrido las otras tres tablas que pertenecieron a la colección de John North Willys de Palm Beach (a saber, *Anunciación*, *Visitación* y *Nacimiento de Cristo*). También pasó por las manos de French & Co. la *Presentación de Cristo en el Templo*, vendida en 1933 al [Fogg Museum](#). La pertenencia a French & Co. no consta, en cambio, en el caso de *Cristo entre los doctores* y de las *Bodas de Caná*, citadas por Post en 1933 como pertenecientes a la colección del Dr. Preston Pope Satterwhite de Nueva York. No obstante, el hecho de que en su posterior venta mediara, al parecer, French & Co. (como ocurrió en el caso de las tablas de la colección Willys) invita a pensar que pudieron pasar por sus manos.

El siguiente y último hito en la historia material de las tablas consiste en su paso a colecciones públicas de los Estados Unidos. Ya hemos visto cómo French & Co. vendió directamente la *Presentación de Cristo en el Templo* al Fogg Museum en 1933. Con respecto a las dos tablas Satterwhite (*Cristo entre los doctores* y *Bodas de Caná*) habían sido vendidas a la Samuel H. Kress Foundation en 1941 (en vida de su propietario), al parecer con la mediación de French & Co. Con respecto a las cuatro tablas Willys (*Anunciación*, *Visitación*, *Nacimiento de Cristo* y *Adoración de los Magos*), muerto su propietario en 1935, no fueron incluidas en la venta de su colección promovida por su viuda en las Parke-Bernet Galleries de Nueva York el 25 de octubre

de 1945, sino que fueron vendidas a la Samuel H. Kress Foundation el 23 de octubre de 1951 con la mediación de French & Co. Siendo la propietaria de seis de las siete tablas, la Samuel H. Kress Foundation las donó a distintas instituciones museísticas norteamericanas: en 1952 las dos tablas Satterwhite fueron donadas a la National Gallery of Art de Washington y en 1961 las cuatro tablas Willys fueron donadas dos a los Fine Art Museums of San Francisco (*Anunciación y Nacimiento de Cristo*), que las exhibe en el California Palace of the Legion of Honor, una al University of Arizona Museum of Art (*Visitación*) y una al Denver Art Museum (*Adoración de los Magos*).

Descripción

La escena de la Presentación de Cristo en el Templo se desarrolla en la nave central de una gran catedral gótica, aunque, a la izquierda, una puerta abierta en la nave del Evangelio nos permite entrever el entorno urbano del edificio. La Virgen, acompañada por san José, de rostro adusto, y por dos criadas, ofrece a Cristo al sacerdote por encima del altar. El sacerdote lo recibe con signos de respeto replicados por los judíos que se encuentran detrás. Al fondo destaca la cuidada representación de un *jubé*. Esta es una de las tablas del conjunto donde más está presente la heráldica de los Reyes Católicos y de la casa de Habsburgo: se ven en el *jubé*, en las vidrieras del rosetón del extremo oriental de la nave y en los arranques de los nervios del tramo central del crucero.

Según José Gudiol, en esta tabla solo las figuras principales serían obra del Maestro de los Reyes Católicos (que él identifica con Diego de la Cruz, propuesta actualmente superada), mientras que el resto sería obra de un colaborador para el que sugiere un posible origen francés.

Ubicaciones

- 1933

MUSEO

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1925 - 1933

MARCHANTE/ANTICUARIO

[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- principios del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Mercado de arte, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)

- finales de s.XV - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 274 (núm. 2253).

- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid, pp. 360-362.
- GUDIOL, José (1966): "El pintor Diego de la Cruz", *Goya*, vol. 70, pp. 208-217.
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 139, il. 126.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 418-428.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. II, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 366-369.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

The Presentation of Christ in the Temple

[Maestro de los Reyes Católicos](#) (Active in Castile in the late 15th century)

Inventory number: 229 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 62 x 38 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Presentación de Cristo en el Templo](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], United States)

Inventory number in current collection: 1933.29

Inscriptions

A GLORIA TIBI DNE. QVI NATIS EST DE VIGINE A PATR (outer edge of the canopy hanging over the altar of the Temple: "Gloria tibi, Domine, qui natus es de Virgine cum Patre...", which means "Glory be to you, O Lord, born of a Virgin, with the Father..."; hymn for the office of compline).

NVNC DIMITTIS SERVVM TVVM DOMIN (inner edge of the canopy hanging over the altar of the Temple: "Nunc dimittis servum tuum, Domine...", Lc 2:29 [beginning of Simeon's Song], which means "Now thou dost dismiss thy servant, O Lord..."; canticle for the office of compline).

IHS. (purse of the maid dressed in green accompanying the Virgin): "Jesus".

Object History

This panel is one of a set of seven or eight panels depicting episodes from the life of Christ from the *Annunciation* to the *Wedding at Cana*. In view of the size of the surviving panels and their iconographic concentration on the initial moments of Christ's life (which suggests that panels from his public life, passion and resurrection are missing), the set, unless it was limited to the Joys of the Virgin, must have belonged to a large altarpiece comparable to other large Castilian Late

Gothic altarpieces such as those from the cathedrals of Zamora and Ciudad Rodrigo. According to the tradition of the international art market, the ensemble comes from a monastery in the city of Valladolid. In general, art market reports are very unreliable and we have no certain information about the presence of these panels in any monastery in Valladolid (which, moreover, could only have been a first-rate monastery capable of housing an altarpiece of this size and quality and with connections to the royal family). Nonetheless, Post considered this information to be plausible due to the connections he noted between these paintings and other works from Valladolid and the nearby schools of Palencia and Burgos and the aforementioned connections with the royal family. This is evident in the heraldic emblems that seem to allude to the alliance between the Castile of the Catholic Monarchs and the house of Habsburg of the king of Romans and future emperor Maximilian I, which was sealed by marriages in 1496 (Princess Juana with Philip the Fair, Duke of Burgundy) and 1497 (Prince of Asturias Juan with Margaret of Austria): This is why this altarpiece is often referred to as the 'altarpiece of the Catholic Monarchs' (usually mistakenly in English 'of the Catholic Kings'), although in reality its provenance and, in relation to this, its commission are unknown.

Despite Post clearly speaks of eight panels, we only have certain evidence for seven: the fact that one of them, the *Presentation of Christ in the Temple*, has been erroneously cited and sometimes reproduced as the *Circumcision* may have caused the confusion. Although today they are spread across five American museums, we can assume a common material history for them up to the 1930s. Starting from their supposed origin in Valladolid, in the early 20th century at least the *Wedding at Cana* was owned by the Count of Las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza, as it is shown in a photograph of his house by Arthur Byne published in *Spanish Interiors and Furniture*. The records of its present owners indicate the same location for *Christ among the Doctors* (National Gallery of Art, Washington) and, as a hypothesis, for the *Presentation of Christ in the Temple* (Fogg Museum, Harvard University, Cambridge, MA), but the fact is that only the *Wedding at Cana* is shown in the photograph.

The next milestone in their material history places the panels in the London art market, where Mayer's captions locate the *Presentation of Christ in the Temple* and the *Wedding at Cana*. The Denver Art Museum records state that the *Adoration of the Magi* belonging to its collections was in the hands of Lionel Harris's Spanish Art Gallery, while the National Gallery of Art records state that *Christ among the Doctors* and the *Wedding at Cana* were purchased by Frank Partridge and Sons on 28 March 1919.

The next milestone in its material history, recorded by Post in his *A History of Spanish Painting*, locates the panels in the art market and collections of the United States. On 10 May 1925 the New York firm French & Co. acquired the *Adoration of the Magi* and, in its turn, sold it to John North Willys on 17 March 1930. The other three panels in the John North Willys collection in Palm Beach (*Annunciation*, *Visitation* and *Nativity of Christ*) may well have followed the same route. The *Presentation of Christ in the Temple*, which was sold to the [Fogg Museum](#) in 1933, also passed through the hands of French & Co. The French & Co. ownership is not recorded for *Christ among the Doctors* and the *Wedding at Cana*, cited by Post in 1933 as belonging to the collection of Dr. Preston Pope Satterwhite in New York. However, the fact that their subsequent sale was apparently mediated by French & Co. (as was the case with the panels in the Willys collection) suggests that they may have passed through their hands.

The next and final milestone in the material history of the panels is their transfer to public collections in the United States. We have already seen how French & Co. sold the *Presentation of Christ in the Temple* directly to the Fogg Museum in 1933. The two Satterwhite panels (*Christ among the Doctors* and the *Wedding at Cana*) were sold to the Samuel H. Kress Foundation in 1941 (during the lifetime of their owner), apparently through the mediation of French & Co. As for the four Willys panels (*Annunciation*, *Visitation*, *Nativity of Christ* and *Adoration of the Magi*), they were not included in the sale of his collection promoted by his widow at the Parke-Bernet Galleries in New York on 25 October 1945 but were instead sold to the Samuel H. Kress Foundation on 23 October 1951 with the mediation of French & Co. As the owner of six of the

seven panels, the Samuel H. Kress Foundation donated them to various institutions: in 1952 the two Satterwhite panels were donated to the National Gallery of Art in Washington and in 1961 the four Willys panels were donated, two to the Fine Art Museums of San Francisco (*Annunciation* and *Nativity of Christ*), which exhibits them in the California Palace of the Legion of Honour, one to the University of Arizona Museum of Art (*Visitation*), and one to the Denver Art Museum (*Adoration of the Magi*).

Description

The scene of the Presentation of Christ in the Temple is set in the nave of a large Gothic cathedral, although on the left an open door in the north aisle provides a glimpse of the building's urban setting. The Virgin, accompanied by the grim-faced St Joseph and two maids, offers Christ to the priest above the altar. The priest receives him with signs of respect echoed by the Jews behind him. In the background there is a fine depiction of a *jubé*. This is one of the panels in the ensemble where the heraldry of the Catholic Monarchs and the house of Habsburg is most present: it can be seen in the *jubé*, in the stained-glass windows of the rose window at the east end of the nave, and in the springings of the ribs of the crossing.

According to José Gudiol, only the main figures in this panel are the work of the Master of the Catholic Monarchs (whom he identifies as Diego de la Cruz, a suggestion that has now been superseded), while the rest are the work of a collaborator for whom he suggests a possible French origin.

Locations

- **1933**
MUSEUM
[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(United States\)](#)
- **ca. 1925 - 1933**
DEALER/ANTIQUARIAN
[French & Company, New York \(United States\)](#)
- **Early XX**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Art Market, London, London \(United Kingdom\)](#)
- **XV - present**
PROVINCE
[Possible origin in the province of Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 274 (núm. 2253).
- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid, pp. 360-362.
- GUDIOL, José (1966): "El pintor Diego de la Cruz", *Goya*, vol. 70, pp. 208-217.
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 139, il. 126.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 418-428.

- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. II, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 366-369.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: [Photo © President and Fellows of Harvard College](#) The Harvard Art Museums encourage the use of images found on this website for personal, noncommercial use, including educational and scholarly purposes.

